

**БОШҚАРИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРДАН ФОЙДАЛАНИБ,
МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИ ЯНАДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ
ТАШКИЛИЙ-МЕТОДИК АСОСЛАРИ**

М.А.Абдуллаева

Андижон вилояти халқ таълими ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини
ошириш худудий маркази директори, п.ф.н. доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7998755>

Аннотация. Ўзбекистонда таълим соҳасида амалга оширилаётган ислохатлар бугунги кунда хар қачонгидан кенгайиб ривожланиб бормоқда. Мазкур мақолада муаллиф айнан мактабгача таълим соҳасида олиб борилаётган ислохатлар ҳақида сўз юритган. Мактабгача таълим ташкилотларида барча белгиланган вазифаларни кунгилдагидек амалга ошириш учун мактабда таълимни бошқаришни ривожлантириш ва уни тўғри ташкил этиш кераклиги ҳақида фикр юритилган.

Калим сўзлар: Мактабгача таълим тизими, интеллектуал ривожланиши, бошқариш, такомиллаштириш, истиқбол раҳбатлантириш, ташақкур, қўллаб – қувватлаш, жавобгарлик, ижодиёт, конструктив

Мактабгача таълим бола шахсини хар томонлама, интеллектуал, ахлоқий эстетик ва жисмоний ривожланиши учун шарт – шароитлар яратиш, болаларни сифатли мактабгача таълим билан қамраб олиш, мактабгача таълим тизимида инновацияларни, илғор педагогик ва ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш, мактабгача таълим ташкилотларида болаларни соғлом овқатлантиришни ва сифатли тиббий парваришни ташкил этишдек қатор муҳим вазифалар мавжуд. Ушбу ишларни сифатли амалга ошириш учун мактабгача таълимни бошқариш тизимини такомиллаштириш ва унга тўғри ёндашиш талаб этилади. Дарҳақиқат таълим-тарбия қанча эрта бошланса, унинг самараси шунчалик эрта намоён бўлади ва инсоннинг бутун ҳаёт тарзига ижобий таъсир қилади.

Вилоятимиз мактабгача таълим муассасаларида болалар қамровини кўпайтириш, муассасаларни ободонлаштириш, муассасани кириш қисмидан тортиб, йўлақлари хаттоки хар бир экилган гул, дарахтлар, оқаетган сув, сайраётган қушлар, гуруҳ хонасидаги хар бир жихоз бола шахсига йўналтирилган бўлиш кераклигига алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Бугунги тезкор давримизда мактабгача ёшдаги болаларни фикрлашга, фикрини нуткида ифодалашга ўргатувчи муҳит яратиш учун, албатта муассасани самарали бошқариш давр тақозосидир. Шундай экан қуйидаги замонавий усулларни раҳбарлик фаолиятига омухталаштириш лозим.

Хар бир ишни амалга ошириш учун самарали бошқарувнинг ўн усулидан фойдаланиш зарур деб биламан. Улар қуйидагилар

Истиқбол. Истиқбол режасини тузиб, маъсуллар тайинлайди. Режа асосида хар бир ходимни иштиёқ билан ишлашга даъват этади.

Раҳбарнинг истиқболи:

- ижодий хамфикрлар жамоасини яратиш,
- жамоада қулай рухий- психологик шароит яратиш,
- уникал(нодир) муассаса яратиш,

-касбий маҳоратни такомиллаштириш йўлида интеллектуал ва амалий базани яратиш(кутубхона,семинар,тренинглари).

Мақсадингиз томон энг қисқа йўл, оптимал ижрочилар, ёрдамчилар ва маъсулларни аниқлаб олинг. Шунингдек муассасада соғлом психологик муҳит яратиш, ишнинг самарадорлигини оширишда **рағбатлантириш** ҳам катта аҳамият касб этиши мумкин. Ўз ўрнида Б.Т.Вашигтоннинг куйидаги фикрларини келтирамиз.

“Аминманки, хар бир инсоннинг ҳаёти доимий ва кутилмаган рағбатлар билан тўла бўлиши керак ва улар бу инсонни хар куни энг юқори даражада туришига даъват этади (йўналтиради, чақиради)”

Жамоа аъзолари учун рағбатлантириш.

-раҳбар ва касбдошлар маъқуллашлари,

-болажонлар ва ота-оналар ташакурлари,

-мукофот (пул, театрға, концертға чипта, саёхатға йўлланма бўлиши мумкин)

-касбий маҳоратнинг омма ўртасида тан олиниш ва касбдошлари кўрсатган хурмат.

Рағбатлантириш - бошқарувнинг кучли қуролидир.

ТАШАККУР ИЗХОР ҚИЛИШ.

Ҳамкасблар бир-бирига ёрдамға келиши лозим бўлган ҳолатларни моделлаштириб, раҳбар уларнинг ҳаракатларини кузатиб, йўл-йўриқ кўрсатиб йўналтириши керак. Ҳамкасбларға, ота-оналарға, тарбияланувчиларға ташаккур изҳор қилинг. Ташаккурингиз сизнинг кишиға нисбатан муносабатингизни, унинг фикриға, ҳаракатларига, фаолиятиға ўз вақтида берилган баҳони билдиради ва ўзига берадиган баҳосини оширади.

ЁРДАМ ВА ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШ

“Бу дунёда бошқа инсонларнинг юкини енгиллаштирган хар бир инсон фойда келтиради”.

Тарбиячиларнинг меҳнати сўзсиз, кўп кишиларнинг юкини енгиллаштиради, лекин уларнинг ўзи ҳам кимдир уларнинг юкини енгиллаштиришға муҳтож. Ўз вақтида тарбиячилар хабар берган гуруҳдаги муаммоларни, ҳамкасблар, ота-оналар болалар билан бўлган муаммоларни хал этиш.Тарбиячиларни тақдирлаш ёки конструктив танқид этиш:

Тарбиячиларға ишонч билдириш ва уларнинг касбий маҳоратини тан олиш;

Тарбиячиларға такомиллаштиришлари учун имкон яратиш.

Таклиф этилган мутахассислар – педагоглар, психологлар, врачлар, тарбиячиларға, тарбияланувчиларға, ота-оналарға интеллектуал, рухий ва жисмоний таянч кўрсатадилар.

ЎЙЛАБ МУОМАЛА ҚИЛИШ- ТАКТИЧНОСТ

“Куч билан ҳеч қандай натижаға эришиб бўлмайдиган ҳолларда ҳам такт (ўйлаб муомала қилиш) ёрдамида муваффақиятға эришиш мумкин”. Дж Леббок.

Ташаккур изҳор қилиш каби такт ҳам бошқарувнинг нозик ва сезиларли компоненти (қисми)дир. Мактабға таълим муассасаларини бошқарувида такт деганда фақатгина ҳамкасблар, тарбияланувчилар, ота-оналар билан бўлган юмшоқ муомала кўзда тутилмайди, балки:

-тинглай олиш ва юзаға келган муаммони муҳокама қилиш;

-тадбир ўтказганда ёрдам бериш керак бўлган ҳолларда ёрдам бериш;

-ҳамкасбларнинг муваффақиятли ҳаракатларини маъқуллаш;

-сир тута билиш. Ҳамкасабалар, болалар, оилалар ҳақидаги ахборот, агар уларни сир тутишлик бола саломатлиги ёки ҳаётиға таҳдид солмаса, тарқатмаслиги керак.

-нозик муомала. Ҳамкасаблар, болажонлар, ота-оналар олдида товушни кўтариш, танбеҳ бериш мумкин эмас; мақтов ва тақдирлаш омма ичида, танбеҳ бериш ёлғиз бўлганда бўлиш керак.

ЖАВОБГАРЛИК

“Курашда яхши маслаҳат берган одам эмас уни бажариш жавобгарлигини ўзига олган ва бажаришга буйруқ берган ютади”.

Наполеон

Ходимлар жавобгарлиги қуйидагиларда ифодаланади:

- МТТни обрўсини яратиш ва мустаҳкамлаш.
- Касб маҳоратига эга ходимларни танлаш.
- Ота-она билан ижодий мулоқот ўрнатиш.
- Болажонлар фаолиятини кузатиш, ўрганиш, таҳлил қилиш.
- Юзага келган муаммоларни коллегиял ҳал қилиш.
- Жавобгарлик оптимал тақсимлаш, бир-бирини ўзаро алмаша олиш.
- МТТдаги ишга турли йўналишдаги мутахассисларни таклиф этиш
- Ота-оналар ва тарбиячилар учун жамоани жипслаштирадиган, болалар таълим ва тарбиясига ёрдам берадиган тадбирларни ташкил этиш.
- МТТ фаолиятини ва ҳар бир ходимнинг фаолиятини таҳлил қилиш, касбий билимларини аниқлаш.

И Ж О Д И Ё Т

“Агар инсонлардан орзу қилиш хусусияти олиб қўйилса, маданият, санъат, таълим-фан ва нури келажакка интилишни юзага келтирадиган энг кучли сабаблардан бири йўқолади”.

Тарбиячи касбидек ижодий касб бўлмаса керак. У ҳам рассом, ҳам хайкалторош, ҳам хонанда ҳам актёр. Бошқарув ижодий жараён бўлиб, унда ҳар бир ходимнинг ижобий салоҳиятини ҳисобга олиш ва ривожлантириш керак.

ХАТОЛАРНИ ТАН ОЛИШ ВА ТУЗАТА БИЛИШ.

“Хато қилмаслик учун тажриба орттириш керак, тажриба орттириш учун хато қилиш керак”.

Л.Д.Питер.

Ҳар бир ишни чин дилдан қилганда ҳам хатосиз қилиб бўлмайди. Лекин МТМ ходимларининг, шифокорлар, ўқитувчилар каби хато қилишга ҳақлари йўқ деб ҳисоблангани учун бу хатоларни олдиндан билишлари, таҳлил қилишлари ва ўз вақтида тузатишлари керак

ЖОНЛИ ИШТИРОК – МУЛОҚОТ

“Мен доим кузатувчи ролини ёмон кўрганман. Менга нима, агар ўзим қатнашмасам? Бор бўлишим учун қатнашишим шарт”

Антуан де Сент –Экзюпери.

Жонли мулоқот ҳар бир инсонга керак. Тарбиячига эса икки баробар керакдир.

Болалар ўта таъсирчан, уларнинг ҳаракатларини маъқулланишини кутадилар. Хис – туйғули, хаяжонли қатнашув ходимларни ўз ишини яхши билишида кўринади:

Ҳар бир ходимнинг руҳий муҳитини билиши керак. Катта ёшдаги тарбиячиларга катта аҳамият билдириш керак. Ота-оналар доимо сеvimли тарбиячиларга ёрдамга келишга тайёр. Тарбиячиларга таълим олишлари учун ёрдам бериш керак. Жамоадаги

ишончли муносабатлар-қулай психологик мухит ва ходимларининг сақланиш гаровидир. Жонли мулоқот қуйидагиларни кўзда тутати:

- хурмат, такт, ёрдамга тайёр тутиш;
- ходимларни ўзаро рағбатлантириш ва коллегиял қарорлар қабул қилиш;
- тез ва конструктив ёрдам;
- ходимларнинг касбий фаолиятини оптималлаштириш таклифлари;
- жамоани доимий такомиллаштириш ва янги таълим дастурларини тузиш;
- ходимлар билан кундалик мулоқот; -корпоратив тадбирлар ўтказиш

КОНСТРУКТИВ ТАНҚИД

“Танқид фақат шу ҳолда мева берадики, у ҳукм чиқариб туриб, ёмон бўлган нарсани қандай бўлиши кераклигини кўрсата олса” дейди Л.Н.Толстой.

Конструктив танқид –муваффақиятли бошқарувнинг ажралмас қисмидир. Ходимларнинг хатога йўл қўйишга ҳаққи борлигини ҳисобга олиб, келгусида хатога йўл қўймаслик учун юмшоқлик билан хатони кўрсатиб уни тўғрилаш йўллари таклиф қилиш керак.

Хуласа қилиб айтиш мумкинки, мактабгача таълим муассасаларини бошқаришнинг янги замонавий усулларида умумли фойдаланиб топшириқлар ижросини мунтазам назорати натижасида мактабгача таълим ёшидаги болаларни мактаб таълимига тайёрлашнинг сифат ва самарадорлиги ошиб боради.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. - Т.: Ўзбекистон, 2009.
2. Ўзбекистон Республикаси мактабгача таълим Концепцияси. 2019 йил 8 май ПҚ-4312.
3. Ўзбекистон Республикаси “Мактабгача таълим тарбия қонуни” 14.12.2019 йил ЎРҚ-595.
4. Аҳлидинов Р.Ш. Ўзбекистон Республикасида мактаб таълими тизимини бошқариш хусусиятлари: (Назарий-методик жиҳатлар). - Т.: ЎзПФТИ, 2003.
5. Бола тарбияси концепцияси Ғ.Муҳамедов, С.Очилов, М.Ҳайдаров, З.Исмоилова, Л.Нурмуҳамедова; ЎЗР Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Низомий номидаги ТДПУ.- «Ўқитувчи» НМИУ, 2006.
6. Йўлдашев Ж.Ғ. Педагогик инновацияларни ҳаётга татбиқ этишнинг ташкилий асослари. // ж. Халқ таълими. - Т., 1999. - №6. -Б.4-9.
7. Йўлдашева Г. Мактабгача таълим муассасасида маркетинг хизмати. Таълим менежменти, 2006. - №3. - Б. 104-108.
8. G.A Gaynazarova. Causes and Pathology of LeftHandedness Eurasian Scientific Herald 20 (may), 49-51
9. G.G Abdullayevna Analysis of the results of experimental work on improvement of professional skills of preschool teachers European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol 7 (12)